

**TALABALAR AXLOQIY-ESTETIK MADANIYATINI
RIVOJLANTIRISHDA YUSUF XOS HOJIBNING
PEDAGOGIK G'OYALARI**

Mashhura Kenjayeva Qoziyevna

Urganch davlat universiteti

Xorijiy filologiya fakulteti tyutori

Annotatsiya. Talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirish jarayonida talabalarda jamiyatga naf keltiradigan, shaxsga qo'yiladigan axloqiy-estetik talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va ko'nikma hosil qilinadi. Bunga erishish uchun talabaing ongiga, dunyoqarashi va irodasiga tizimli, muntazam ta'sir etib boriladi. Talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirish jarayonida talabalarda jamiyatga naf keltiradigan, shaxsga qo'yiladigan axloqiy-estetik talablarga muvofiq keladigan xulqiy malaka va ko'nikma hosil qilinadi.

Kalit so'zlar: axloqiy-estetik madaniyat, talaba shaxsi, ong, dunyoqarash, iroda, faol fuqaro, adolat, davlat, baxt, aql, qanoat.

Аннотация. В процессе развития нравственно-эстетической культуры учащихся у учащихся формируются поведенческие компетенции и умения, приносящие пользу обществу, соответствующие морально-эстетическим требованиям, предъявляемым к личности. Для достижения этого осуществляется систематическое, систематическое воздействие на сознание, мировоззрение и волю ученика. В процессе развития нравственно-эстетической культуры учащихся у учащихся формируются поведенческие навыки и умения, приносящие пользу обществу, соответствующие морально-эстетическим требованиям, предъявляемым к личности.

Ключевые слова: нравственно-эстетическая культура, личность студента, сознание, мировоззрение, воля, активный гражданин, справедливость, государство, счастье, интеллект, удовлетворенность.

Annotation. In the process of developing the moral and aesthetic culture of students, students develop behavioral competencies and skills that benefit society and meet the moral and aesthetic requirements imposed on the individual. To achieve this, a systematic, systematic impact on the consciousness, worldview and will of the student is carried out. In the process of developing the moral and aesthetic culture of students, students develop behavioral skills and abilities that benefit society and meet the moral and aesthetic requirements imposed on the individual.

Keywords: moral and aesthetic culture, student's personality, consciousness, worldview, will, active citizen, justice, state, happiness, intelligence, satisfaction.

Yangi O'zbekistonni taraqqiy ettirishida yoshlarni har tomonlama kamol toptirish, ularda milliy hamda umumbashariy qadriyatlarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb muammosiga aylanib bormoqda. Mehr-muruvvat, adolat, to'g'rilik, vijdon, or-nomus, iroda, tadbirkorlik, matonat kabi ko'plab insoniy xislat va fazilatlar majmui bo'lgan komil inson g'oyasi asosini xalqimizning azaliy ezgu orzulari tashkil qiladi.

Talabalarni har tomonlama yetuk shaxs va malakali mutaxassis qilib tayyorlashda, jamiyatda faol fuqaro bo'lishida ularning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirish muhimdir. Axloqiy-estetik madaniyatni rivojlantirish tarbiya jarayonining mohiyati shu jarayon uchun xarakterli bo'lgan va muayyan qonuniyatlarda namoyon bo'ladigan ichki aloqa va munosabatlarni o'zida aks ettiradi. Talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirish jarayonida talabalarda jamiyatga naf keltiradigan, shaxsga qo'yiladigan axloqiy-estetik talablarga muvofiq keladigan xulqiy malaka va ko'nikma hosil qilinadi. Bunga

erishish uchun talabaing ongiga, dunyoqarashi va irodasiga tizimli, muntazam ta'sir etib boriladi.

Axloqiy-estetik madaniyatni rivojlantirish jarayonida bulardan birortasi e'tibordan chetda qolsa, ko'zlangan maqsadga erishish qiyinlashadi. Mana shu psixologik jihatlarni e'tiborga olingandagina talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini shakllantirib uni rivojlantrishga imkon yaratiladi.

Talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishda quyidagilar asosiy vositalar hisoblanadi: insonlar, oila, muhit, badiiy va ilmiy manbalar, muzeylar, teatrlar, kutubxonalar, klublar, kinoteatrlar, galereyalar, o'tmish obidalari, tarixiy me'morchilik yodgorliklari, san'at asarlari va tarixiy madaniy joylar va hayot tarzimizdagi borlig'imiz hamda ulardagi go'zalliklar talaba yoshlarimizni axloqiy-estetik ruhda tarbiyalashga asos bo'ladi.

Talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishda buyuk mutafakir va allomalarimiz tomonidan yozib qoldirilgan asarlar katta ahamiyatga ega.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» - baxt-saodatga eltuvchi bilim beruvchi asari ana shunday asarlardan bo'lib, talabalarning axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Asar nomidan ham uning pand-nasihat, ta'lim-tarbiyaga oid yetuk didaktik asar, har tomonlama yetuk insonni tarbiyalaydigan darslik ekanligini anglaymiz.

«Qutadg'u bilig» asari Sharqda pandnoma turkumidagi an'anaviy kitob tuzish tartibiga rioya qilingan holda yozilib, avval nasriy muqaddima, so'ng 73 bobdan iborat kitobning mundarijasidan tashkil topgan. Asarning dastlabki o'n bir fasli debocha bo'lib, na't va Qoraxonni madh etish, ta'lim maqsadi, o'n ikki burj, tilning ahamiyati, muallifning uzri, ezgulik xaqida, bilim olishning ahamiyati, kitobga nom berilishi, keksalikdan afsuslanish kabi fasllarni o'z ichiga olgan. O'n ikkinchi fasldan boshlab asosiy voqea bayoni e'tirof etiladi. Lekin asarda to'rt qahramon – Kuntug'di – adolat ramzi, vazir — Oyto'ldi – davlat va baxt ramzi, vazirning o'g'li O'g'dulmish – aql ramzi, sifatida, O'zgurmish – vazirning qarindoshi – qanoat timsoli o'rtasidagi munozara asosida xayotiy masalalar bir-

biriga bog'langan holda bayon etilib, kitobni yozishdan o'z oldiga qo'ygan maqsadga bo'ysundirilganligini anglab olamiz.

Asarda ilgari surilgan axloqiy hislatlarni sanab o'tish olimning qay darajada ta'lim-tarbiya, axloq masalalarini chuqur bilganligidan dalolat beradi: insoniylik, rostgo'ylik, to'g'rilik, soflik, mehr-muhabbat, vafo, shafqat, muruvvat, insof, adolat, ishonch, sadoqat, xushmuomalalik, shirinso'zlik, sahovat, mardlik, himmatlilik, hurmat va ehtirom, tadbirkorlik, aql, zakovat, halollik, ezgulik kabi hislatlar ulug'lanadi. Insonlardagi yolg'onchilik, noinsoflik, fisqu fasod, bevafoqlik, mehrsizlik, dag'allik, qo'pollik, bahillik, nomardlik, quvlik, hurmatsizlik, nodonlik, johillik, haromxo'rlik, ochko'zlik kabi hislatlarni qiyoslab, ezgu hislatlarning yaxshi oqibatlari va salbiy xususiyatlarning yomon oqibatlarini misollar vositasida ishonarli qilib bayon etadi. Bunda dastlab, barcha yaxshi ishlarning manbaini ezgulik, yomon ishlarning asosini essizlik nomlari bilan talqin etadi. U inson hayotda qilgan ishi bilan yo yaxshi nom qoldiradi, yoki yomon nom oladi, deydi. Asarda olim barcha ezgulikning boshi til odobi, uning foyda va zararlariga bagishlanadi. Til insonning qadr-qimmatini oshiradi, yoki shu til orqali inson yuz tuban ham ketishi mumkin, deydi. Kishi ikki narsa bilan hayotda mangu qoladi: biri xushhulqlik bo'lsa, ikkinchisi yaxshi so'z, deydi olim. Insoniy munosabatlarning eng oliy mezonini sanalgan hurmat va ehtiromini tarkib toptirishning barcha ko'rinishlari asarda bayon qilingan.

Yusuf Xos Hojib jamiyat taqdirini hal etuvchi eng ulug' mansabdorlardan tortib, oila a'zolarigacha bir-biriga bo'lgan muomala munosabat masalalarini ham hayotiy misollar vositasida yoritadi. Katta yoshlilarning kichiklarga, kichiklarni ulug'larga, amaldor va mansabdorlarning o'z xizmatchilariga, xizmatchilarning o'z rahbarlariga, turli ijtimoiy guruh a'zolarining bir-birlariga, oilada oila a'zolarining bir-birlariga muomala madaniyatining eng oddiy ko'rinishlarigacha tasvirlab, kishining ko'z oldida yaqqol namoyon etadi. Buni biz farzand tarbiyasida uning tug'ilganidan boshlab xulq-odob qoidalarini, bilim va hunarni o'rgatish, buning

uchun pok va bilimli muallim-murabbiy tanlash, farzandning xatti-harakatlarini doimo nazoratda saqlash kabi masalalarning bayonida ko'ramiz.

Yusuf Xos Hojib ulug'lar va kichiklar o'rtasidagi xulq-odob qoidalari haqida gapirar ekan, shu asnoda kamtarlik, salomlashish odobi, talablari, qoidalarini ham tavsiya etadi. Ayniqsa, uning amaldorlar axloqi haqidagi o'g'itlari diqqatga sazovor va bu fikrlar hozirgi davrda ham qimmatli sanaladi.

Mutafakkirning beklar, hojiblar, vazirlar, saroyboshilar, elchilar, lashkarboshilar, devonboshilar, xazinadorlar, sarkotiblar kabi ko'plab amaldorlarning xatti-harakatlari, ish yuritishlari, hulq-odobi haqidagi amaliy o'g'itlari va yo'l-yo'riqlari har bir rahbar uchun hozirda ham dastur vazifasini o'taydi. Masalan, har bir amaldorning o'z ishining ustasi, ilm-fanni egallagan, uning turli sohalari borasida fikr yurita oladigan, so'zga chechan, zehnli, fahm-farosatli, himmatli, ko'zi to'q, ochiq qo'l, sahiy, tadbirli, zukko, xushyor, jiddiy, qanoatli, jasur, sog'lom, samimiy, sadoqatli, o'z so'zi ustidan chiqadigan, andishali, she'r bahsida ishtirok etib, o'zi ham she'rlar to'qiy oladigan, turli tillarni bila oladigan va yoza oladigan, nard, shatranj, chavgon o'yinlarni o'ynay oladigan, merganlik kabi hislatlarga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, har bir insonning kamolga etishida to'sqinlik qiladigan yomon illatlar, nuqson va kamchiliklardan birinchi navbatda el-yurt xizmatida bo'lgan amaldorlar ham holi bo'lishi lozimligi: maishat, ishratparastlikka berilish, kek, gina, adovat, nizo, xusumat, fisqu fasod, maishiy buzuqlik, mayparastilik, kayfu safoga berilish, mutakabbirlik, hiyonat, davlat ketidan quvish, manfaatparastlik, xudbinlik, boshqalarning xaq-huquqlarini toptash, ta'magirlik, haqorat kabilar salbiy illatlardir. Bu illatlar davlatning rivojiga putur etkazib, jamiyatni ma'naviy qashshoqlikka olib boradi, deb bunday yomon illatlardan tiyilishni maslahat beradi. Masalan: (Agar) dunyo beglari ichimlikka (maishatga) berilsa, el va xalqning dardlari (qismati) achchiq bo'ladi. Jahongir kishi aysh-ishratga mahliyo bo'lsa, elini buzadi (xarob qiladi, o'zi (esa) tilamchi bo'lib qoladi, deya fikr yuritgan.

Yusuf Xos Hojib takabburlik, mag'rurlanish, kekkayishga kamtarlik, xushsuxanlik, xushfe'llikni qarshi qo'yadi. Shuningdek, amaldorlarga baland himmatlilik, muruvvatli bo'lish, samimiylilik xoh katta, xoh kichik bo'lsin, insonga xos fazilat ekanligini alohida ta'kidlaydi. Insonning haqiqiy boyligi uning ko'z va ko'ngil to'qligi deb biladi. Zero, ochko'zlik, ta'magirlik insonda poraxo'rlik kabi yomon illatning tomir otishiga olib keladi, deydi.

Xulq go'zal bo'lsa, barcha xalq sevadi,
Xulqi to'g'ri bo'lgan kishi to'rga chiqadi.
Bolaga otaning mehnati singgan bo'lsa,
So'ng u bolaning xulq-atvorida bilinadi.
Har kim odob surmasidan tortsa hayo ko'ziga,
Maqsad kelinin ko'rur qarshisida behijob.
Ota bolani kichikligidan bebosh qilib qo'ysa,
Bolada gunoh yo'q, barcha jafo otada
O'g'il-qizga bilim, hunar o'rgatish kerak,
Toki bu hunarlar bilan fe'l-atvori go'zal bo'lsin.
Yaxshi qiliq oq sut bilan kirsa,
O'lim kelib tutmaguncha o'zgarmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Yusuf Xos Hojib «Qudatg'u bilig» asarida oilaviy maishiy turmush muammolariga ham katta e'tibor beradi. U kishilarni uylanib, oila qurishidan boshlab, farzand tarbiya etish, oilaning moddiy ta'minotini yuritishgacha bo'lgan eng zaruriy vazifalarini birma bir bayon etadi. Ota-onalar nazoratida bo'lgan bolaning mas'uliyat hissi rivoj topadi. Shu sababli ham bola tarbiyasida ota-onaning mavqeyi alohida ahamiyatga egadir. Ular tanlagan to'g'ri yo'l farzandlarining kelajagi, kamoloti uchun nihoyatda muhimdir. Jamiyatda farzandlarining xulq atvoriga qarab ota-onalariga baho berishni aytib ularni ogohlantiradi.

Yusuf Xos Hojibning «Qudatgʻu bilig» asarida bayon etilgan barcha axloqiy-estetik gʻoyalar talaba yoshlar tarbiyasi va har tomonlama yetukligida ham dasturilamal vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi. “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti, –Toshkent: 2003, 8-jild.
2. Ma'naviyat yulduzlari (To'plovchi va mas'ul muharrir M. Xayrullaev). Mardlik va jasorat timsoli.–Toshkent:Yoshlar mediaprint, 2021, B.6-35
3. Homidiy H., Koʻhna Sharq dargʻalari. Sharq nashriyoti. – Toshkent: 2004. – 352 b.
4. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik.: “Nodirabegim” nashriyoti, – Toshkent. 2021. – 598 b.